

Çocuk Dostu Bir Oyun Derecelendirme Sistemi Mümkün müdür? - 2: Küresel Düzeyde Geçerli ve Güvenilir Bir Oyun Derecelendirme Sistemini Tartışmak

Is a Child Friendly Game Rating System Possible? - 2:
Moving the Debate to a Globally Valid and Reliable Game Rating System

Tahsin Eren SAYAR

Dr., Arş. Gör., Yalova Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü,
sayartahsineren@gmail.com 0000-0002-6057-2989

Dijital oyunların multidisipliner bir çalışma prensibi içerisinde değerlendirilmesi zorunluluğu her geçen gün etkisini arttırmaktadır. Psikoloji alanının bağımlılık, (WHO, 2021) ekonomi alanının endüstri (Kerr, 2006) ve iletişim alanının tasarım ve oyunların etkisi (Clark, Tanner-Smith, Killingsworth, 2015) üzerine yaptığı çalışmalar bu sürecin önemli birer kanıtı niteliğindedir. Günümüz literatüründe dijital oyunların olumsuz yönlerine (Aydemir, 2022; Ivory ve Ivory, 2017) ilişkin yapılan çalışmalarda genellikle oyunların fiziksel ve psikolojik etkileri üzerinde durulmaktadır. Halbuki oyunların olumlu yönlerinin de bir hayli fazla olduğunu belirtmekte fayda vardır. Zira dijital oyunlar yabancı dil öğreniminden strateji geliştirmeye, el göz zihin koordinasyonunun gelişmesinden motor becerilerin gelişimine katkı sunmaya kadar birçok farklı alanda olumlu etkilere sahiptir (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2017). Oyunların sahip oldukları olumlu etkilerine yönelmek elbette faydalı olacaktır. Ancak özellikle olumsuz yönlerin toplum nezdinde bıraktığı etkileri araştırmak, irdelemek ve bunlara yönelik alınacak önlemleri ortaya çıkararak çözüm önerileri sunmak önemlidir.

Günümüzde dijital oyunlar, teknolojinin etkisiyle çocukların fiziki yeterliliklerini yerine getirebildikleri çağdan itibaren hayatlarının bir parçası olmaktadır. Bunun en büyük nedeni Z kuşağı ve daha alt gruptaki bireylerin dijital yerliler (Prensky, 2022) olarak hayata başlamasıdır. Teknoloji içerisinde doğan ve bu imkanlarla büyüyen hemen hemen her birey doğal olarak hayatın sunduğu imkanlardan faydalanmaktadır. Ancak yazının başında da belirtildiği üzere alınacak önlemlerin etkili bir şekilde belirlenmesi ve bunun üzerine düşünülmesi önemlidir. Bu kapsamda geliştirilen ve tartışılan önlem ve uygulamalardan birisi, uygun yaş ve içerik seviyesini belirlemek için kullanılan bir dizi kılavuz olan oyun derecelendirme sistemleridir. Bölge ve ülke düzeylerinde geliştirilen ve kullanılmakta olan farklı oyun derecelendirme sistemlerinde genellikle bir video oyunundaki şiddet, cinsel içerik, dil, uyuşturucu kullanımı ve diğer potansiyel olarak sakıncalı bulunan içerik düzeyleri değerlendirilmektedir. Bu sistemler, oyunların uygun olduğu yaş grubu bilgisi ile potansiyel olarak zararlı olan içeriğe çocukların kolayca erişimini engelleme noktasında önemli bir araç olması amacıyla üretilmişlerdir (Gülle ve Aydeniz, 2022, s. 62). Avrupa Birliği gibi bölge düzeyinde Almanya, Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya ve ABD gibi ülke düzeyinde geliştirip kullanılan oyun derecelendirme sistemleri, dünyada ve Türkiye’de uygulama alanının yanı sıra akademik düzeyde de araştırılmaya ve tartışılmaya devam edilen görece yeni bir konudur.

Bu bağlamda söz konusu tartışmalar ve çalışmalar kapsamında değerlendirilebilecek bir tartışma daveti, *Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi*’nin ikinci sayısında *Çocuk Dostu Bir Oyun Derecelendirme Sistemi Mümkün Müdür?* başlıklı bir metin ile Oğuz Gülle ve Hediyeullah Aydeniz’den geldi. Dünyada kullanılan oyun derecelendirme sistemleri ile akademi, politika yapıcılar ve eğitimciler boyutunda Türkiye’deki çabaları betimleyip kaleme alan Gülle ve Aydeniz’in (2023) “Dijital oyunların,

çocuklar söz konusu olduğunda telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceği dikkate alındığında ülkeden ülkeye farklılık gösteren uygulamalarıyla dijital oyunların yaşa uygunluk derecelendirme kriterlerinin ve içerik denetimlerinin Türkiye'nin de gündemlerinden birisi olmayı hak ettiğine" yönelik düşüncelerinden hareketle tartışmaya açtığı sorular şunlardır:

1. Mevcut oyun derecelendirme sistemlerinde esas alınan çocukluk anlayışına ilişkin neler söylenebilir?
2. Mevcut oyun derecelendirme sistemlerinden hangisi veya hangileri daha çok "çocuk dostu" olarak değerlendirilebilir?
3. Mevcut oyun derecelendirilme kriterleri, psikoloji, pediatri-çocuk sağlığı ve hastalıkları, pedagoji/eğitim bilimi, sosyoloji, iletişim, hukuk, ilahiyat ve kriminoloji gibi farklı alan uzmanları tarafından değerlendirildiğinde neler söylenebilir?
4. Türkiye'nin sahip olduğu birikimden hareketle çocuk dostu ve çocuğun iyi olma halini gözetten bir Dijital Oyun Derecelendirme Sistemi'nin kurulması bir ihtiyaç mıdır? Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için neler yapılabilir ve neler yapılması gerekir?
5. Bir oyunun satın alınması veya oynanmasına karar verme sürecinde oyuncuların hangi düzeyde bilgilendirilmesi gerekir?
6. Tüketicilerin veya oyuncuların, oyun tercihlerinde ve karar alma süreçlerinde, oyun geliştiricilerinin ve satış platformlarının sorumlulukları, sistemin yeniden değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi hakkında neler söylenebilir?
7. Bir Oyun Derecelendirme Sistemi'nin geliştirilmesinde Türkiye'de kamu, sivil toplum ve özel sektörün alabileceği sorumluluklar ve üstlenebileceği görevler ile ilgili meydan okumalar ve bunların aşılması hususunda neler yapılabilir?
8. Çocuk dostu bir oyun derecelendirme sistemi mümkün müdür ve bu nasıl gerçekleştirilebilir? (s.68-69).

Bu sorularda gündeme getirilen "çocuk dostu bir oyun derecelendirme sistemi" kapsamında mevcut derecelendirme sistemlerinde esas alınan çocukluk anlayışı, mevcut oyun derecelendirilme kriterlerinin çoklu disiplinlerce değerlendirilmesi (psikoloji, pediatri-çocuk sağlığı ve hastalıkları, pedagoji/eğitim bilimi, sosyoloji, iletişim, hukuk, ilahiyat ve kriminoloji), çocuk dostu oyun kavramsallaştırması ile çocuk dostu ve çocuğun iyi olma halini gözetten bir *Dijital Oyun Derecelendirme Sistemi*'nin kurulması öne çıkan önemli konulardır. Mevcut oyunlara ilişkin gündeme getirilen bu sorunlarla ilgili neler yapılması gerektiği, oyuncuların bilgilendirilme şartları, mevcut sistemin yeniden değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi, Türkiye'de kamu, sivil toplum ve özel sektörün alabileceği sorumluluklar ve üstlenebileceği görevleri ile çocuk dostu bir oyun derecelendirme sisteminin imkanı da tartışmaya açılmıştır.

Çalışma kapsamında tartışmaya açılacak sorulara değinmeden önce oyun derecelendirme sistemlerinin dünya genelinde geçerli ve güvenilir olup olmadığına bakmakta fayda vardır. Burada dikkat çekilmesi ve üzerinde durulması gerektiği düşünülen husus, oyun derecelendirme sistemlerinin dünya genelinde geçerli ve güvenilir olup olmadığına yönelik bir tartışma zemini oluşturmaktır. Akademik makale ve çalışmaların yer aldığı arama motoru Google Scholar'da "video games rating system" (video oyunlar derecelendirme sistemi) kelime öbeği ile yapılan taramada çıkan sonuçlar bu alana ilişkin yapılan çalışmaların bir elin parmaklarını geçmediğini göstermektedir (Google Scholar, 2023a). Türkiye'ye yönelik yapılan taramada ise yapılan çalışmaların çok daha az olduğunu söylememize imkân verecek sayıda sonuca ulaşılmıştır (Google Scholar, 2023b). Ülkemizde yalnızca bir makalede (Özhan, 2011) bu alana yönelik çalışma olduğu görülmektedir ve bu çalışma Türkiye'deki mevcut durumu yansıtarak, Türkiye açısından

yaptırım yetkisi olan bir kuruluşun oluşturulmasının elzem olduğu fikri üzerine kurgulanmıştır. Bunun yanı sıra yapılan araştırmada ayrıca “Çocuk Dostu Bir Oyun Derecelendirme Sistemi Mümkün müdür?” adlı çalışmada yer almayan Yavuz Samur ve Mehmet Barış Horzum’un (2022) yazdığı “Dijital Oyunların Derecelendirilmesi” başlıklı kitap bölümü çalışmasının olduğu görülmüştür. Eserde Türkiye’ye yönelik bir oyun derecelendirme sistemi önerisinin sunulduğu ve derecelendirme sistemi etiketlerinin yaş aralıklarının 3+ (Okul Öncesi), 6+ (İlkokul başlangıcı), 9+ (İlkokul son), 12+ (Ortaokul), 15+(Lise), 18+ (Yetişkin) şeklinde önerildiği görülmektedir. Samur ve Horzum (2022), bu yaş aralıklarına dair önerilerini bilişsel gelişim kuramcılarında Jean Piaget’in genetik epistemoloji kuramını baz alarak oluşturmuşlar (s. 8) ve çalışmalarını neticesinde oyun derecelendirme sistemi ile ebeveynlere çocuklarının yaş grubuna uygun oyun seçmeleri, oyunları kontrol etmeleri ve oyunlar içerisindeki işaretler hakkında bilgi sahibi olmaları hususuna dikkat çekmişlerdir. Çalışmada eğitimcilerle yönelik ise işaretler konusunda bilinç oluşturulması, öğrencilerin oynadığı oyunların kontrol edilmesi ve derecelendirme sistemiyle ilgili bilgilendirme yapılması önerisi yer almaktadır. Son olarak gençlerden ise yaşlarına uygun oyunları oynamaları, yaşlarına uygun olmayan oyunlarla ilgili konuşmalarını ve ebeveynlerinden destek istemeleri gerektiği vurgulanmaktadır (s. 31). Dünya’da yapılan çalışmalara bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki oyun derecelendirme sistemlerinin sonuçlarından hareketle karşılaştıran 2013 tarihli Leyla Dogruel ve Sven Joeckel’in çalışması, derecelendirme sistemlerinin 12 ve 13 yaş üstü çocuklarda şiddet ve kötü dil kullanımına yönelik savunma mekanizması sunmadığını ortaya koymaktadır (s. 689). Bu çalışmadan iki yıl sonra yayımlanan İtalyan akademisyen Damiano Fellini’nin (2015) çalışması ise oyun derecelendirme sistemlerinin farklı bakış açıları nedeniyle çelişkiler oluşturduğuna ve bu çelişkilerin ebeveynlerin derecelendirme sisteminin anlaşılmasını zorlaştırdığına dikkat çekmektedir.

Bu çalışmalar dikkate alındığında görece yeni bir konu olarak akademik çalışmaların ve uygulamaya yönelik çabaların henüz yeterli düzeyde olduğunu söylemek güçtür. Yapılan değerlendirmeler göstermektedir ki; dijital oyunlara yönelik oyun derecelendirme sistemleri henüz yeterli bir seviyeye ulaşabilmiş durumda değildir. Gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde sistematik bir yapılanma henüz sağlanamamıştır. Avrupa ülkeleri ve Amerika’da her ne kadar belirli kıstaslar belirlenmiş olsa da bu kıstasların uygulanması hususunda birtakım soru işaretleri varlığını sürdürmektedir.

Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda soruların dile getirdiği konuların çok boyutlu olmasını gözetenek yazıda, kapsayıcı bir oyun derecelendirme sistemi için neler yapılmalıdır, çocuk dostu bir derecelendirme sistemine yönelik ne tür adımlar atılmalıdır, oyun derecelendirme sistemlerinin geçerli ve güvenilir olmasını sağlayabilecek hangi yollar izlenmelidir soruları tartışmaya açılacaktır.

Bu tartışmanın ötesinde Gülleb ve Aydeniz’in formüle edip tartışmaya açtığı sorular bağlamında meseleyi bir sonraki düzleme taşımanın faydalı olacağını değerlendirmekteyim. Bu noktada tartışılması gereken ilk konu oyun derecelendirme sistemlerini dünya genelinde geçerli kılmak için ne tür çalışmalar yapılması gerektiğidir. Söz konusu metinde Gülleb ve Aydeniz’in gündeme getirdiği yazıda Türkiye’nin alternatif bir oyun derecelendirme sistemini geliştirmesi, bölge veya ülke bazlı farklı oyun derecelendirme sistemleri arayışı yerine bu konuda atılacak en önemli adımın dünyada genel kabul gören tek bir derecelendirme sistemi pratiği oluşturmak olduğunu düşünmekteyim. Zira genel geçer bir derecelendirme sisteminin, çocuklar söz konusu olduğunda daha başarılı bir sonuç vereceğini değerlendirmekteyim. Bu konuyu biraz daha derinlemesine açmak gerekirse günümüzde dijital oyunların satın alındığı tüm mecralar dünya genelinde geniş satış ağına sahip olan Steam ve Play Station Store gibi platformlardır. Bu platformlar global satış ağı içerisinde oyunları tüm dünyada (ücretlendirme politikası hariç) aynı formatta sunmaktadır. Bu durum göstermektedir ki oyunların satışında global bir pazarlama ve satış stratejisi oluşturulabilmektedir. O halde oyunların aynı formatta sunulduğu bir düzlemde oyunlara ilişkin derecelendirme ve önlem sistemlerinin de global olmasının daha doğru olacağını düşünmekteyim. Çünkü günümüz dijital dünyasında yeni medya mecralarının sunduğu anıdalık ve kolay ulaşılabilirlik stratejileri

dijital oyunlar için de geçerliliğini sürdürmektedir. Bu nedenle yerel bir derecelendirme sisteminin global bir dünyada çok da başarılı olamayacağı kanaatindeyim. Tam tersi global bir derecelendirme sisteminin oluşturulması halindeyse dünya genelinde yaptırım ve sorunların farkına varılması ile olumsuz öğelere ilişkin geri dönüşlerin alınarak sistemli ve anlamlı bir sayısal verilerin elde edilmesi ile sorunların çözümüne yönelik daha “küresel” çözümlerin ortaya çıkarılabileceği fikrindeyim.

Konuya dair bir diğer soru ise oyun derecelendirme sistemlerinde denetim mekanizmasının ne kadar sağlıklı çalıştığı üzerinedir. PEGI ve ESRB gibi derecelendirme kuruluşlarının oyunlara ilişkin var olan kıstaslarına rağmen oyunların toplum nezdinde ne tür etkiler oluşturduğu sorusu güncelliğini korumaktadır. Burada denetim mekanizmasının da derecelendirme sistemlerinde olduğu gibi global bir bakış açısıyla oluşturulmasının doğru olacağı fikrindeyim. BM tarzı bir kuruluş yapılanması ile kıtalar ve ülkelerde oluşturulacak temsilcilikler üzerinden global bir denetim mekanizması yukarıda belirtildiği üzere raporlama ve vakaya yönelik genel bir çözümün üretimi noktasında kolaylıklar sağlayacaktır. Bunun yanı sıra denetim mekanizmasının diğer ayağında ise ebeveynlerin olması gerekmektedir. Oyunlarda yer alan işaretlerin sağlıklı bir şekilde analizinin yapılması elzemdir. Bu konuda oyun okuryazarlığına yönelik eğitimlerin ebeveynlerin bilinçlenme seviyesini arttıracığı öngörülmektedir. Özellikle 13 yaş altı çocukların bu konuda hassasiyetle takip edilmesi önemlidir.

Güllebe ve Aydeniz’in tartışmaya açtığı sorular bağlamında değerlendirme yapıldığında dikkat çeken en önemli hususlardan biri “Bir oyunun satın alınması veya oynanmasına karar verme sürecinde oyuncuların hangi düzeyde bilgilendirilmesi gerekir?” sorusudur. Zira bu konuda oyun bilgilendirme panoları ve görseller yetersiz kalmaktadır. Buna ilişkin satın alınma öncesi özellikle ebeveyn kontrolünün sıklaştırılması elzemdir. Bir diğer önemli soru ise “Mevcut oyun derecelendirme sistemlerinde esas alınan çocukluk anlayışına ilişkin neler söylenebilir?” dir. Burada çocukluk tanımı netleştirilerek 18 yaş altındaki tüm bireylerin olumsuz öğelerden yaş kategorilerine göre ne şekilde etkileneceğinin analizi yapılmalıdır ve çalışmalar buna göre geliştirilmelidir. BM’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’sine benzer bir oyun konsensüsünün oluşturulması doğru olacaktır. Burada oyunların etkileri ve sınırlılıkların belirlenmesi ve bunun tüm dünya üzerinde uygulanması yerinde olacaktır.

Bir öneri olarak çerçevesini çizdiği bu tür bir çalışma, Güllebe ve Aydeniz’in “Türkiye’nin sahip olduğu birikimden hareketle çocuk dostu ve çocuğun iyi-olma halini gözetken bir Dijital Oyun Derecelendirme Sistemi’nin kurulması” vurgusu her ne kadar “çocuk dostu oyun” kavramsallaştırması ile genel bir oyun sınıflandırmasını gündeme taşısa da “Türkiye’nin kendi derecelendirme sistemini geliştirmesinin önemi ve gereğini gündeme getirmenin bir ihtiyaç ve gereklilik olduğu düşüncesini tartışmaya açmak” (s.62) istemesi ile tezat bir görüş sunmaktadır. Zira yukarıda da belirttiğim üzere yerel derecelendirme sistemlerinin denetim, geçerlik ve raporlama gibi konularda başarısız olacağı kanaatindeyim. Ayrıca global bir derecelendirme sistemi, tıpkı oyunların satıldığı platformlarda olduğu gibi ulaşılabilirlik ve uygulanabilirlik noktasında da daha yararlı sonuçlar verebilecektir.

- Son olarak bu çalışmanın bir müzakere düzlemine taşınabilmesi açısından aşağıdaki soruların da tartışmaya dahil edilmesinin yerinde ve faydalı olacağını düşünmekteyim:
- Tüm dünyada geçerli kılınabilecek bir oyun derecelendirme sisteminin sağlanabilmesi için ne tür adımlar atılmalıdır?
- Oyun derecelendirme sistemlerinde denetim mekanizması ne derece sağlıklı işlemektedir?
- Oyun okuryazarlığı çalışmaları kapsamında dijital oyunların zararlarından ziyade faydalarına odaklanmak için hem teorik hem de uygulama düzeyinde neler yapılabilir?
- Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi’nin okurları, bu tartışmaya katılmaya ve katkıda bulunmaya davetlidir.

Kaynakça

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2017). Dijital Oyunlar için Çocuk ve Aile Rehberliği Çalıştayı Sonuç Raporu, 22.12.2023 tarihinde <https://www.guvenliweb.org.tr/dokuman-detay/2017-uluslararası-cocuk-ve-bilgi-guvenligi-etkinlikleri-dijital-oyunlar-calistay-raporlari> adresinden alınmıştır.
- Aydemir, F. (2022). Digital Games and Their Effects on Children. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (41), 40-69.
- Clark, D. B., Tanner-Smith, E. E., Killingsworth, S. S. (2016). Digital Games, Design, and Learning: A Systematic Review and Meta-Analysis. Review of Educational Research, 86(1), 79-122, Doi: <https://doi.org/10.3102/0034654315582065>.
- Dogruel, L., Joeckel, S. (2013). VideoGameRating Systems InTheUSAnd Europe: Comparing TheirOutcomes. TheInternational CommunicationGazette, 75(7), 672-692, Doi: 10.1177/1748048513482539.
- Felini, D. (2015). Beyond Today's Video Game Rating Systems: A Critical Approach to PEGI and ESRB, and Proposed Improvements. Games and Culture, 10(1), 106-122, Doi: <https://doi.org/10.1177/1555412014560192>.
- Google Scholar. (2023a). Video games rating system. 28.10.2023 tarihinde https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=video+games+rating+system&hl=tr&as_sdt=0,5 adresinden alınmıştır.
- Google Scholar. (2023b). Video oyunları derecelendirme sistemi. 28.10.2023 tarihinde https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=video+oyunlar%C4%B1+derecelendirme+sistemi&btnG=adresinden alınmıştır.
- Gülleb, O., Aydeniz H. (2023). Çocuk Dostu Bir Oyun Derecelendirme Sistemi Mümkün müdür?. Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, 2(1), 61-70, Doi:10.5281/zenodo.7839983 T.
- Güvenli İnternet Merkezi. (2019). Dijital oyunlar raporu 2019. 15.10.2023 tarihinde <https://www.guvenlioyuna.org.tr/dosya/SSLzp.pdf> adresinden alınmıştır.
- Ivory, A.H., Ivory, J.D. (2017). On the Need for Developmental Perspectives in Research on the Potential Positive and Negative Health Effects of Digital Games, Editör: HannahR. Marston, ShannonFreeman, CharlesMusselwhite, Mobile e-Health, Cham: Springer.
- Kerr, A. (2006). The Business and Culture of Digital Games Gamework/Gameplay. London: Sage Publications.
- Özhan, S. (2011). Dijital Oyunlarda Değerlendirme ve Sınıflandırma Sistemleri ve Türkiye Açısından Öneriler. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 25(25), 21-33. <https://doi.org/10.21560/spcd.72050>
- Prensk, M. (2023). "Dijital Yerliler, Dijital Göçmenler-2", Çev. Gülden Demir. Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, 2(1), 47-51, Doi: 10.5281/zenodo.7839917, 23.12.20 tarihinde <https://medyaokuryazari.org/wp-content/uploads/2023/04/5-Dijital-Yerliler-Dijital-Gocmenler.pdf> adresinden alınmıştır.
- Samur, Y., Harzum, M. Y. (2022). Dijital Oyunların Derecelendirilmesi, Editör: Şeref Sağıroğlu, Halil İbrahim Bülbül, Ahmet Kılıç, Mustafa Küçükali, Şahin Bayzan, Yavuz Samur, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- WHO. (2021). Addictive behaviour. 22.12.2023 tarihinde https://www.who.int/health-topics/addictive-behaviour#tab=tab_1 adresinden alınmıştır.